

Penelaahan ERM *Diclosures* Perusahaan Property dan Real Estate Yang *Go Public* Di Bursa Efek Indonesia

Armanto Witjaksono^{1,*}, Nurhidayati²

¹ Akuntansi dan Keuangan; Fakultas Ekonomi dan Komunikasi; Universitas Bina Nusantara; Jl. K.H. Syahdan No. 9; Palmerah; Jakarta 11480; Telp. (62-21)534-580 Fax (62-21) 530-0244; pmb@binus.edu; armanto@binus.ac.id

² Administrasi Perkantoran; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Bina Sarana Informatika; Jl. Jl. Kamal Raya no. 18, Ringroad Barat Cengkareng Jakarta; Telp. 021-54376399; nurhidayati.nht@bsi.ac.id

* Korespondensi: e-email: armanto@binus.ac.id

Diterima: 28 Mei 2019; Review: 17 Juni 2019; Disetujui: 28 Juni 2019

Cara sitasi: Witjaksono A, Nurhidayati. 2019. Penelaahan ERM *Diclosures* Perusahaan Property dan Real Estate Yang *Go Public* Di Bursa Efek Indonesia. 3 (1): 119 - 132.

Abstrak: Penelitian ini membahas pemanfaatan daftar dimensi pengungkapan ERM COSO yang terdiri dari 108 item pada industri properti dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, dengan mengambil data dari laporan tahunan 2015, 2016 dan 2017. Hasilnya dari 40 emiten tidak ada satupun yang memenuhi keseluruhan 108 item pengungkapan. Indeks pengungkapan ERMi tertinggi adalah 0.6944 dan terendah 0,2129. 12 item dari 108 dimensi *disclosure* tidak diungkapkan oleh seluruh emiten. Hanya 10 dari 108 dimensi *disclosure* diungkapkan oleh seluruh emiten. 41 item dari 108 dimensi *disclosure* diungkapkan oleh sebagian kecil emiten., dan sisanya 45 item dimensi *disclosure* diungkapkan oleh sebagian besar emiten. Bahkan terdapat 10 item dimensi *disclosure* yang diungkapkan oleh hanya satu emiten saja. Hal ini mengindikasikan bahwa (1) praktik COSO ERM pada emiten properti dan real estate sangat bervariasi; (2) Perlu dilakukan pengayaan atas daftar dimensi pengungkapan agar lebih sesuai dengan karakteristik industri Properti dan Real Estate

Kata kunci: COSO, *Disclosure*, ERM, Properti, *Real Estate*

Abstract: This research discusses the utilization of ERM COSO's disclosure dimension list which consists of 108 items in the property and real estate industry listed on the Indonesia Stock Exchange, by taking data from the 2015, 2016 and 2017 annual reports. The results of 40 issuers none of them met 108 disclosure item. The highest ERMi disclosure index is 0.6944 and the lowest is 0.2129. 12 items out of 108 dimensions of disclosure were not disclosed by all issuers. Only 10 out of 108 dimensions of disclosure are disclosed by all issuers. 41 items from 108 dimensions of disclosure were disclosed by a small number of issuers, and the remaining 45 items in the disclosure dimension were disclosed by most issuers. In fact, there are 10 dimensions of disclosure that are disclosed by only one issuer. This indicates that (1) COSO ERM practices on property and real estate issuers vary greatly; (2) It is necessary to enrich the list of disclosure dimensions to better suit the characteristics of the Property and Real Estate industry

Keywords: COSO, *Disclosure*, ERM, Property, *Real Estate*

1. Pendahuluan

Permerintah Republik Indonesia semenjak tahun 2014 membangun infrastruktur secara masif. Hal ini memberi diharapkan dampak positif bagi industri yang terkait

dengan infrastruktur diantaranya adalah Property dan real estate. Namun industri juga terkenal dengan sifatnya yang mudah bergejolak (*votile*) dan padat modal. PWC dalam laporannya *Real Estate 2020 Building The future* (2014) menyebutkan bahwa secara fundamental permintaan akan property dan real estate didorong oleh laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penambahan golongan penduduk kelas menengah. Persaingan dalam industri ini juga akan semakin kompetitif, dan hanya mereka yang menguasai dengan baik *critical success factor* dalam industri ini yang akan sukses.

Manajemen resiko bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang property dan real estate semakin menjadi suatu keharusan. Para pemangku kepentingan khususnya investor dan analyst di pasar modal semakin berkepentingan untuk mengetahui dan memahami praktik-praktik manajemen resiko yang telah dan sedang dijalankan oleh para direksi perusahaan yang bergerak dalam industri ini.

Informasi mengenai penerapan manajemen resiko terdapat dalam laporan tahunan (*annual report*) dan tentunya para pemangku kepentingan berharap informasi tersebut tersedia secara memadai. Salah satu *best practice* manajemen resiko adalah dengan menerapkan *Enterprise Risk Management* (ERM) tahun 2004 yang diprakarsai oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Adapun untuk menilai kecukupan informasi dimaksud para peneliti umumnya mengukur secara kuantitatif dengan menggunakan indeks ERMi

Penghitungan indeks ERMi tersebut memanfaatkan daftar dimensi ERM COSO yang disusun oleh Desender dan Lafuente (2007). Yang menarik adalah dalam banyak penelitian khususnya di Indonesia belum ditemukan emiten yang memperoleh nilai indeks ERMi secara sempurna. Ini menimbulkan pertanyaan dimensi apa saja yang belum dipenuhi oleh para emiten khususnya yang bergerak dalam industri Property dan real estate, dan kemudian dicari penjelasan atas hal tersebut.

Penelaahan Teoritis (*Literature Review*)

COSO ERM

Enterprise Risk Management (ERM) didefinisikan oleh Moeller (2007) sebagai berikut:

“Enterprise risk management is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, applied in a strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect The entity, and manage risk to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives”.

Dari definisi tersebut perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini: 1) ERM adalah proses; 2) Proses ERM diimplementasikan oleh seluruh anggota organisasi; 3) ERM diaplikasikan melalui penyusunan strategi organisasi secara keseluruhan; 4) Konsep *Risk Appetite* wajib diformulasikan; 5) ERM hanya menyediakan *reasonable Assurances* atas pencapaian suatu tujuan; dan 6) ERM didesain untuk membantu pencapaian tujuan organisasi.

COSO kemudian memformulasikan suatu kerangka pemikiran (*framework*) atas ERM yang kemudian dikenal dengan COSO ERM Framework

Sumber: Cendrowski, *et al* (2009)

Gambar 1. COSO ERM Framework

Kubus ERM terdiri dari delapan komponen risiko, empat tujuan manajemen risiko, dan komponen tingkatan entitas dan unit. Khusus untuk komponen tingkatan entitas dan unit penerapannya akan bervariasi tergantung pada ukuran dan tipe bisnis yang memanfaatkannya. Desender dan Lafuente (2007) menyusun daftar ERM index (ERMi) dalam penelitiannya berjudul “*The influence of board composition, audit fees and ownership concentration on enterprise risk Management*” dengan sampel industri farmasi. Tidak diketahui dengan jelas mengapa daftar tersebut menjadi rujukan banyak peneliti dalam menyusun ERMi dalam penelitian mereka. Desender dan Lafuente (2007) mengakui bahwa ERMi yang disusunnya memiliki kelemahan berupa inkonsistensi yang disebabkan dinamika perubahan adopsi ERM dari tahun ke tahun.

Kurniawanti (2010) menyampaikan beberapa isu problematik berkenaan dengan implementasi ERM yakni:

- a. Konsepsi yang tidak jelas dari premis dasar ERM
- b. Konsepsi yang tidak jelas dari sifat beberapa komponen ERM sebagaimana diuraikan oleh COSO, semisal:
 - 1) Definisi resiko yang tidak praktikal
 - 2) “optimum balance” yang dirasakan terlalu akademik

Sebagai konsekuensi dari isu tersebut tidak mengherankan bila banyak organisasi bisnis yang tidak menerapkan ERM. Dengan kata lain bila dilakukan *assessment* atas implementasi ERM maka mungkin ditemukan hanya sebagian aspek ERM yang diterapkan, namun mereka fokus pada pengendalian internal yang mereka yakini telah cukup efektif.

Rata-rata tingkat penerapan *enterprise risk management* perusahaan publik Indonesia tergolong rendah (48%), bahkan terdapat perusahaan yang penerapannya sangat rendah (24%). Sedangkan perusahaan publik dengan penerapan ERM tertinggi hanya memiliki tingkat penerapan ERM 73% (Husaini *et al*, 2013).

2. Metode Penelitian

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder Perusahaan Jasa Sektor Property, real estate dan konstruksi bangunan-sub sektor Property dan Real Estate yang *go public* di Bursa Efek Indonesia. Periode observasi data yang digunakan yaitu dari tahun 2015-2017. Pengumpulan data dan informasi penelitian menggunakan proses dokumentasi dengan mengumpulkan *annual report*.

Berdasarkan kriteria *Purposive sampling*, maka sampel perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 40 emiten, dengan tahun pengamatan selama 3 tahun dari tahun 2015-2017 maka jumlah data selama periode pengamatan adalah 120 data Adapun data emiten pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Kode Emiten

APLN	DILD	LPCK	PPRO
ASRI	DMAS	LPKR	PUDP
BIKA	DUTI	MDLN	PWON
BIPP	ELTY	MKPI	RBMS
BKDP	EMDE	MMLP	RDTX

BKSL	FMII	MTLA	RODA
BSDE	GPRA	MTSM	SCBD
COWL	GWSA	NIRO	SMDM
CTRA	JRPT	OMRE	SMRA
DART	KIJA	PLIN	TARA

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Definisi Operasional Variabel

Desender dan Lafuente (2007) menyusun 108 item pengungkapan ERM yang mencakup delapan dimensi yaitu lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, respon atas risiko, kegiatan pengawasan, informasi dan komunikasi, dan pemantauan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis pengungkapan ERM adalah *content analysis*. Skala dikotomi tidak tertimbang (*unweighted dichotomous scale*) digunakan dalam pemberian skor untuk setiap item pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Setiap pengungkapan suatu item akan diberi nilai 1 dan 0 jika item tidak diungkapkan, dan selanjutnya skor dari setiap item akan dijumlahkan untuk memperoleh total skor pengungkapan setiap perusahaan. Indeks pengungkapan ERM dihitung dengan rumus berikut:

$$ERM = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{108}$$

Tabel 2. Dimensi-dimensi ERM COSO

No	DIMENSI
A. INTERNAL ENVIRONMENT	
1	<i>Is there a charter of the board?</i>
2	<i>Information on the code of conduct/ethics?</i>
3	<i>Information on how compensation policies align interest of managers with shareholders?</i>
4	<i>Information on individual performance targets?</i>
5	<i>Information on procedures for hiring and firing of board member and management?</i>
6	<i>Information on remuneration policy of board members and management?</i>
7	<i>Information on training, coaching and educational programs?</i>
8	<i>Information on training in ethical values?</i>
9	<i>Information on board responsibility?</i>
10	<i>Information on audit committee responsibility?</i>
11	<i>Information on CEO responsibilities?</i>
12	<i>Information on senior executive responsible for risk management?</i>
13	<i>Information on supervisory and managerial oversight?</i>
B. OBJECTIVE SETTING	
14	<i>Information on company's mission?</i>
15	<i>Information on company's strategy?</i>
16	<i>Information on company's business objectives?</i>
17	<i>Information on adopted benchmarks to evaluate results?</i>
18	<i>Information on approval of the strategy by the board?</i>

No	DIMENSI
19	<i>Information on the link between strategy, objectives, and shareholder value?</i>
C. EVENT IDENTIFICATION	
<i>Financial Risk</i>	
20	<i>Information on the extent of liquidity?</i>
21	<i>Information on the interest rate?</i>
22	<i>Information on the foreign exchange rate?</i>
23	<i>Information on the cost of capital?</i>
24	<i>Information on the access to the capital market?</i>
25	<i>Information on long-term debt instruments?</i>
26	<i>Information on default risk?</i>
27	<i>Information on solvency risk?</i>
28	<i>Information on equity price risk?</i>
29	<i>Information on commodity risk?</i>
<i>Compliance Risk</i>	
30	<i>Information on litigation issues?</i>
31	<i>Information on compliance with regulation?</i>
32	<i>Information on compliance with industry codes?</i>
33	<i>Information on compliance with voluntary codes?</i>
34	<i>Information on compliance with recommendation of Corporate Governance</i>
<i>Technology Risk</i>	
35	<i>Information on data management?</i>
36	<i>Information on computer systems?</i>
37	<i>Information on the privacy of information held on customers?</i>
38	<i>Information on software security?</i>
<i>Economical Risk</i>	
39	<i>Information on the nature of competition?</i>
40	<i>Information on the macro-economic events that could affect The company?</i>
<i>Reputational Risk</i>	
41	<i>Information on environmental issues?</i>
42	<i>Information on ethical issues?</i>
43	<i>Information on health and safety issues?</i>
44	<i>Information on lower/higher stock or credit rating?</i>
D. RISK ASSESSMENT	
45	<i>Risk assessment of the extent of liquidity?</i>
46	<i>Risk assessment of the interest rate?</i>
47	<i>Risk assessment of the foreign exchange rate?</i>
48	<i>Risk assessment of the cost of capital?</i>
49	<i>Risk assessment of the access to the capital market?</i>
50	<i>Risk assessment of long-term debt instruments?</i>
51	<i>Risk assessment of default risk?</i>
52	<i>Risk assessment of solvency risk?</i>
53	<i>Risk assessment of equity price risk?</i>
54	<i>Risk assessment of commodity risk?</i>
55	<i>Risk assessment of litigation issues?</i>
56	<i>Risk assessment of compliance with regulation?</i>
57	<i>Risk assessment of compliance with industry codes?</i>
58	<i>Risk assessment of compliance with voluntary codes?</i>
59	<i>Risk assessment of compliance with recommendation of Corporate Governance?</i>
60	<i>Risk assessment of data management?</i>
61	<i>Risk assessment of computer systems?</i>
62	<i>Risk assessment of the privacy of information held on customers?</i>
63	<i>Risk assessment of on software security?</i>
64	<i>Risk assessment of the nature of competition?</i>
65	<i>Risk assessment of environmental issues?</i>
66	<i>Risk assessment of ethical issues?</i>
67	<i>Risk assessment of health and safety issues?</i>

No	DIMENSI
68	<i>Risk assessment of lower/higher stock or credit rating?</i>
69	<i>Information on techniques used to assess the potential impact of events combining?</i>
E. RISK RESPONSE	
70	<i>General description of processes for determining how risk should be managed?</i>
71	<i>Information on written guidelines about how risk should be managed?</i>
72	<i>Response to the liquidity risk?</i>
73	<i>Response to the interest rate risk?</i>
74	<i>Response to the foreign exchange rate risk?</i>
75	<i>Response to the risk related to cost of capital?</i>
76	<i>Response to the access to the capital market?</i>
77	<i>Response to long-term debt instruments?</i>
78	<i>Response to litigation risk?</i>
79	<i>Response to default risk?</i>
80	<i>Response to solvency risk?</i>
81	<i>Response to equity price risk?</i>
82	<i>Response to commodity risk?</i>
83	<i>Response to compliance with regulation?</i>
84	<i>Response to compliance with industry codes?</i>
85	<i>Response to compliance with voluntary codes?</i>
86	<i>Response to compliance with recommendation of Corporate Governance?</i>
87	<i>Response to data risk?</i>
88	<i>Response to computer systems risk?</i>
89	<i>Response to the privacy of information held on customers?</i>
90	<i>Response to risk of software security?</i>
91	<i>Response to the risk of competition?</i>
92	<i>Response to environmental risk?</i>
93	<i>Response to ethical risk?</i>
94	<i>Response to health and safety risk?</i>
95	<i>Response to risk of lower/higher stock or credit rating?</i>
F. CONTROL ACTIVITIES	
96	<i>Information on sales control?</i>
97	<i>Information on review of the functioning and effectiveness of controls?</i>
98	<i>Information on authorization issues?</i>
99	<i>Information on documents and record as control?</i>
100	<i>Information on independent verification procedures?</i>
101	<i>Information on physical controls?</i>
102	<i>Information on process control?</i>
G. INFORMATION AND COMMUNICATIONS	
103	<i>Information on verification of completeness, accuracy and validity of information?</i>
104	<i>Information on channels of communication to report suspected breaches of laws, regulations or other improprieties?</i>
105	<i>Information on channels of communication with customers, vendors and other external parties?</i>
H. MONITORING	
106	<i>Information on how processes are monitored?</i>
107	<i>Information about Internal audit?</i>
108	<i>Information about the budget of the Internal Audit?</i>

Sumber: Desender dan Lafuente (2007)

3. Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Gambar 2 memberi informasi mengenai sebaran nilai index ERMi untuk ke 40 emiten dengan 120 pengamatan. Nilai ERMi tertinggi adalah 0.6944 dan terendah 0,2129. Dengan nilai mean dan median 0.482 dan 0.4818.

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Gambar 2. Grafik Sebaran ERMi

Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, tidak ada emiten yang secara sempurna memiliki ERMi senilai 1. Dan hal ini sejalan dengan hasil penelitian Husaini *et al* (2013). Untuk itu tabel 3 memberi informasi lebih lanjut fenomena ini.

Tabel 3. Jumlah Emiten Yang Melakukan Pengungkapan Untuk Setiap Item ERM Per Tahun Observasi

ERM #	2015	2016	2017	Dalam Persentase		
				2015	2016	2017
1	32	38	39	80,00%	95,00%	97,50%
2	35	35	35	87,50%	87,50%	87,50%
3	0	1	1	0,00%	2,50%	2,50%
4	0	1	2	0,00%	2,50%	5,00%
5	11	25	29	27,50%	62,50%	72,50%
6	38	38	39	95,00%	95,00%	97,50%
7	38	36	35	95,00%	90,00%	87,50%
8	9	4	5	22,50%	10,00%	12,50%
9	39	40	40	97,50%	100,00%	100,00%
10	40	40	40	100,00%	100,00%	100,00%
11	39	39	40	97,50%	97,50%	100,00%
12	26	28	29	65,00%	70,00%	72,50%
13	39	39	39	97,50%	97,50%	97,50%
14	40	40	40	100,00%	100,00%	100,00%
15	40	39	39	100,00%	97,50%	97,50%
16	40	40	40	100,00%	100,00%	100,00%
17	16	28	30	40,00%	70,00%	75,00%
18	40	40	40	100,00%	100,00%	100,00%
19	29	37	37	72,50%	92,50%	92,50%
20	39	40	40	97,50%	100,00%	100,00%
21	39	40	40	97,50%	100,00%	100,00%
22	39	39	39	97,50%	97,50%	97,50%

ERM #	2015	2016	2017	Dalam Persentase		
				2015	2016	2017
23	8	8	7	20,00%	20,00%	17,50%
24	13	28	29	32,50%	70,00%	72,50%
25	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
26	0	1	1	0,00%	2,50%	2,50%
27	3	0	0	7,50%	0,00%	0,00%
28	4	5	5	10,00%	12,50%	12,50%
29	10	12	11	25,00%	30,00%	27,50%
30	21	28	26	52,50%	70,00%	65,00%
31	40	40	40	100,00%	100,00%	100,00%
32	2	0	0	5,00%	0,00%	0,00%
33	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
34	40	40	40	100,00%	100,00%	100,00%
35	10	13	13	25,00%	32,50%	32,50%
36	11	14	14	27,50%	35,00%	35,00%
37	5	7	8	12,50%	17,50%	20,00%
38	10	12	12	25,00%	30,00%	30,00%
39	35	32	29	87,50%	80,00%	72,50%
40	40	40	40	100,00%	100,00%	100,00%
41	30	31	33	75,00%	77,50%	82,50%
42	3	10	10	7,50%	25,00%	25,00%
43	23	24	27	57,50%	60,00%	67,50%
44	39	38	40	97,50%	95,00%	100,00%
45	39	40	40	97,50%	100,00%	100,00%
46	38	40	40	95,00%	100,00%	100,00%
47	39	40	40	97,50%	100,00%	100,00%
48	6	6	6	15,00%	15,00%	15,00%
49	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
50	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
51	0	1	1	0,00%	2,50%	2,50%
52	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
53	4	4	4	10,00%	10,00%	10,00%
54	7	9	8	17,50%	22,50%	20,00%
55	10	1	1	25,00%	2,50%	2,50%
56	38	39	39	95,00%	97,50%	97,50%
57	1	0	0	2,50%	0,00%	0,00%
58	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
59	38	38	38	95,00%	95,00%	95,00%
60	3	2	1	7,50%	5,00%	2,50%
61	4	3	3	10,00%	7,50%	7,50%
62	2	2	2	5,00%	5,00%	5,00%
63	5	1	0	12,50%	2,50%	0,00%
64	30	30	28	75,00%	75,00%	70,00%

ERM #	2015	2016	2017	Dalam Persentase		
				2015	2016	2017
65	25	30	32	62,50%	75,00%	80,00%
66	14	4	7	35,00%	10,00%	17,50%
67	18	24	26	45,00%	60,00%	65,00%
68	0	1	0	0,00%	2,50%	0,00%
69	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
70	34	34	33	85,00%	85,00%	82,50%
71	11	5	5	27,50%	12,50%	12,50%
72	40	40	39	100,00%	100,00%	97,50%
73	40	40	40	100,00%	100,00%	100,00%
74	40	40	40	100,00%	100,00%	100,00%
75	6	6	7	15,00%	15,00%	17,50%
76	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
77	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
78	11	3	2	27,50%	7,50%	5,00%
79	0	1	1	0,00%	2,50%	2,50%
80	1	0	0	2,50%	0,00%	0,00%
81	3	4	4	7,50%	10,00%	10,00%
82	9	9	8	22,50%	22,50%	20,00%
83	40	39	39	100,00%	97,50%	97,50%
84	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
85	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
86	39	39	39	97,50%	97,50%	97,50%
87	6	4	6	15,00%	10,00%	15,00%
88	7	4	6	17,50%	10,00%	15,00%
89	3	2	3	7,50%	5,00%	7,50%
90	7	2	3	17,50%	5,00%	7,50%
91	30	30	28	75,00%	75,00%	70,00%
92	31	30	32	77,50%	75,00%	80,00%
93	19	7	11	47,50%	17,50%	27,50%
94	21	24	26	52,50%	60,00%	65,00%
95	0	1	0	0,00%	2,50%	0,00%
96	4	3	3	10,00%	7,50%	7,50%
97	29	35	34	72,50%	87,50%	85,00%
98	25	25	26	62,50%	62,50%	65,00%
99	4	11	12	10,00%	27,50%	30,00%
100	35	38	38	87,50%	95,00%	95,00%
101	2	0	0	5,00%	0,00%	0,00%
102	33	35	35	82,50%	87,50%	87,50%
103	38	39	40	95,00%	97,50%	100,00%
104	26	29	31	65,00%	72,50%	77,50%
105	35	40	40	87,50%	100,00%	100,00%
106	23	35	35	57,50%	87,50%	87,50%

ERM #	2015	2016	2017	Dalam Persentase		
				2015	2016	2017
107	37	39	39	92,50%	97,50%	97,50%
108	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Berdasarkan tabel 3 diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

a. Dimensi Pengungkapan ERM COSO yang tidak diungkap oleh seluruh emiten

Tabel 4. Dimensi Pengungkapan ERM COSO Yang Tidak Diungkap oleh Seluruh Emiten (0%)

NO	ERM #	ERM COSO DIMENSION
1	25	<i>Information on long-term debt instruments?</i>
2	33	<i>Information on compliance with voluntary codes? (compliance risk)</i>
3	49	<i>Risk assessment of the access to the capital market</i>
4	50	<i>Risk assessment of long-term debt instruments?</i>
5	52	<i>Risk assessment of solvency risk?</i>
6	58	<i>Risk assessment of compliance with voluntary codes? (Reputational Risk)</i>
7	69	<i>Information on techniques used to assess the potential impact of events combining</i>
8	76	<i>Response to the access to the capital market</i>
9	77	<i>Response to long-term debt instruments?</i>
10	84	<i>Response to compliance with industry codes?</i>
11	85	<i>Response to compliance with voluntary codes?</i>
12	108	<i>Information about the budget of the Internal Audit?</i>

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimak bahwa terdapat 12 item dimensi ERM Coso yang sama sekali tidak ditemukan pengungkapannya dalam *annual report* selama periode pengamatan. Dari ke 12 item tersebut hanya satu item yakni ERM# 108 yang tidak terkait satu sama lain yakni informasi mengenai anggaran bagi internal audit emiten. Hal ini bisa dimaklumi bahwa pengungkapan informasi ini belum menjadi suatu kelaziman apalagi keharusan bagi emiten pada umumnya.

Adapun untuk ke 11 item lainnya patut diduga bahwa emiten enggan mengungkapkannya karena terkait dengan resiko finansial, kepatuhan dan reputasi yang bila keliru dalam peyampiannya bisa menimbulkan ketidakpercayaan pasar pada emiten yang bersangkutan.

b. Dimensi Pengungkapan ERM COSO yang telah diungkap oleh seluruh emiten (100%)

Tabel 5. Dimensi Pengungkapan ERM COSO Yang Telah Diungkap Seluruh Emiten (100%)

No	ERM #	ERM COSO DIMENSION
1	10	<i>Information on audit committee responsibility</i>
2	14	<i>Information on supervisory and managerial oversight</i>
3	16	<i>Information on company's business objectives</i>
4	18	<i>Information on approval of the strategy by the board</i>
5	31	<i>Information on compliance with regulation</i>
6	34	<i>Information on compliance with recommendation of Corporate Governance</i>
7	40	<i>Information on the macro-economic events that could affect the company</i>
8	72	<i>Response to the liquidity risk</i>
9	73	<i>Response to the interest rate risk</i>
10	74	<i>Response to the foreign exchange rate risk</i>

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Berdasarkan Tabel 5 dapat disimak bahwa terdapat 10 item dimensi ERM Coso untuk seluruh sampel yang lengkap ditemukan pengungkapannya dalam *annual report* selama periode pengamatan. Hal ini bisa dipahami karena ke 10 item tersebut bersifat wajib (*mandatory*) untuk diungkapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Dimensi Pengungkapan ERM COSO Yang Hanya diungkap oleh Minoritas Emiten

Tabel 6. Dimensi Pengungkapan ERM COSO Yang Hanya Diungkapkan sebagian kecil Emiten

No	ERM#	ERM COSO DIMENSION
1	3	<i>Information on how compensation policies align interest of managers with shareholders?</i>
2	4	<i>Information on individual performance targets?</i>
3	5	<i>Information on procedures for hiring and firing of board member and management?</i>
4	8	<i>Information on training in ethical values?</i>
5	23	<i>Information on the cost of capital?</i>
6	26	<i>Information on default risk?</i>
7	27	<i>Information on solvency risk?</i>
8	28	<i>Information on equity price risk?</i>
8	29	<i>Information on commodity risk?</i>
10	32	<i>Information on compliance with industry codes?</i>
11	35	<i>Information on data management?</i>
12	36	<i>Information on computer systems?</i>
13	37	<i>Information on the privacy of information held on customers?</i>
14	38	<i>Information on software security?</i>
15	42	<i>Information on ethical issues?</i>
16	48	<i>Risk assessment of the cost of capital?</i>

No	ERM#	ERM COSO DIMENSION
17	51	<i>Risk assessment of default risk?</i>
18	53	<i>Risk assessment of equity price risk?</i>
19	54	<i>Risk assessment of commodity risk?</i>
20	55	<i>Risk assessment of litigation issues?</i>
21	57	<i>Risk assessment of compliance with industry codes?</i>
22	60	<i>Risk assessment of data management?</i>
23	61	<i>Risk assessment of computer systems?</i>
24	62	<i>Risk assessment of the privacy of information held on customers?</i>
25	63	<i>Risk assessment of on software security?</i>
26	68	<i>Risk assessment of lower/higher stock or credit rating?</i>
27	71	<i>Information on written guidelines about how risk should be managed?</i>
28	75	<i>Response to the risk related to cost of capital?</i>
29	78	<i>Response to litigation risk?</i>
30	79	<i>Response to default risk?</i>
31	80	<i>Response to solvency risk?</i>
32	81	<i>Response to equity price risk?</i>
33	82	<i>Response to commodity risk?</i>
34	87	<i>Response to data risk?</i>
35	88	<i>Response to computer systems risk?</i>
36	89	<i>Response to the privacy of information held on customers?</i>
37	90	<i>Response to risk of software security?</i>
38	95	<i>Response to risk of lower/higher stock or credit rating?</i>
39	96	<i>Information on sales control?</i>
40	99	<i>Information on documents and record as control?</i>
41	101	<i>Information on physical controls?</i>

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Dengan mengambil presentasi kurang dari 30% didapatkan 41 item dimensi pengungkapan COSO ERM yang hanya diungkapkan oleh minoritas emiten. *Range*-nya dari hanya 1 emiten hingga terbesar 29 emiten. Informasi yang hanya diungkapkan oleh 1 emiten tersebut antara lain ERM # 3,4, 26, 51, 55, 60, 68, 79, 80, dan 95.

Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik COSO ERM pada emiten properti dan real estate sangat bervariasi. Namun masih terdapat item pengungkapan yang sama sekali tidak diungkapkan oleh seluruh emiten memberi tanda bahwa perlu penyesuaian daftar dimensi pengungkapan tersebut agar lebih sesuai dengan karakteristik industri properti dan real estate.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengeksplorasi elemen mana dari kerangka kerja COSO-ERM (2004) yang diungkapkan dalam laporan tahunan dengan memanfaatkan daftar dimensi COSO ERM yang disusun oleh Desender dan Lafuente (2007). Hasil yang diperoleh dalam industri Properti dan Real Estate adalah:

- a. Tidak ada satupun emiten memenuhi keseluruhan aspek dimensi pengungkapan.
- b. 12 item dari 108 dimensi *disclosure* tidak diungkapkan oleh seluruh emiten
- c. 10 item dari 108 dimensi *disclosure* diungkapkan oleh seluruh emiten
- d. 41 item dari 108 dimensi *disclosure* diungkapkan oleh sebagian kecil emiten.
- e. Sisanya 45 item dimensi *disclosure* diungkapkan oleh sebagian besar emiten

Hal ini menunjukkan bahwa daftar dimensi pengungkapan COSO ERM tersebut layak untuk disesuaikan agar lebih sesuai dengan karakteristik industri. Penyesuaian dimaksud tentunya lebih pada pengayaan (*enrichment*) daftar pengungkapan COSO ERM. Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini antara lain pemanfaatan data publik sebagai proksi implementasi ERM, sehingga hasil penelitian ini terbatas kegunaannya.

Referensi

- Bursa Efek Indonesia. Laporan Keuangan (<https://idx.co.id/>).
- Cendrowski, H. and Mair, W.C., 2009. *Enterprise risk management and COSO: A guide for directors, executives and practitioners*. John Wiley & Sons.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 2004. *Enterprise Risk Management -Integrated Framework*, September 2004.
- Desender, K. and Lafuente, E., 2007. *The influence of board composition, audit fees and ownership concentration on enterprise risk management*. Retrieved from papers.ssrn.com website.
- Husaini, H., Saiful, S., Fadli, F. and Abdullah, A., 2013. *Model Manajemen Resiko Perusahaan (Enterprise Risk Management) Di Indonesia*, Laporan Hibah Universitas Negeri Bengkulu.
- Kuangan, O.J., 2014. *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia: Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik*. Jakarta: OJK.
- Kurniawanti, I.A., 2010. *Critiques Towards Coso's Enterprise Risk Management (Erm) Framework In Its Basic Assumptions*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (JEBA)| Journal of Economics and Business Airlangga, 20(3).
- Moeller, R.R., 2007. *COSO enterprise risk management: understanding the new integrated ERM framework*. John Wiley & Sons.
- PriceWaterhouseCooper (PwC); Real Estate 2020 Building The Future; 2014; salinan elektronik tersdia di <https://www.pwc.com/sg/en/real-estate/assets/pwc-real-estate-2020-building-the-future.pdf> diakses pada 25 Mei 2019